

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

UDK: 634.233

“POREY PIYOZINI MORFOMETRIK KO‘RSATKICHLARINI NAV VA DURAGAYLARARO TAQQOSLASH”

Solayeva Umida Shonazar qizi

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

u_solayeva@tdau.uz

Annatsiya: ushbu maqolada tadqiqot ishida porey piyozini nav va duragaylarini yetishtirish bilan bog‘liq bo‘lgan jihatlari o‘rganilib, ushbu sabzavot ekinini vegetatsiya davrida fenologik kuzatuvlar olib borildi. Tajribalardan ma‘lumki ochiq dalaga ekilgan porey piyozini nav va duragaylarini gullash va mevalarni pishib yetilish fazalaridagi ko‘rsatkichlar turlicha bo‘lganligi kuzatildi. Bizga ma‘lumki, porey piyozi yangiligi holatda ham, quritilgan holatda ham oziq-ovqat sanoatida keng miqyosda foydalaniladi. Porey piyozi ikki yillik sabzavot ekini hisoblanib, uning vegetatsiya davri 120-180 kunni tashkil qiladi. Shuningdek, porey piyozini nav va duragaylarini hosilini pishib yetilish muddatlariga tashqi muhit omillari bevosita ta‘sir o‘tkazadi.

Kalit so‘zlar: porey piyozi, nav, duragay, soxta piyozboshi, bargi, poya, gul, barg, vegetatsiya muddati, hosildorlik.

Kirish. Sabzavotlarni quritishda ulardan chiqadigan tayyor mahsulot miqdori va quritilgan mahsulot sifati bevosita sabzavot nav va duragaylarini ma‘lum bir xususiyatlariga bog‘liq hisoblanadi. Porey piyozini quritish jarayonida quritishning texnik talablariga mos ravishda quritilgan mahsulot sifati turli darajalarda bo‘lishi kuzatiladi. Shu bilan birgalikda porey piyozini nav va duragaylarini sifati quritilgan mahsulot sifati bilan bevosita bog‘liq.

O‘tkazilgan tadqiqot ishimiz mobaynida avvalo porey piyozini nav va duragaylarini ma‘lum bir nav xususiyatlarini o‘rganish bilan birgalikda ularni quritish jarayonini tashkillashtirishda talab etiladigan texnik shartlar, quritish uchun

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

tayyorlangan xom ashyoni birlamchi qayta ishlash jarayonlari va turli quritish usullari tadqiqotimiz davomida o'rganilib, zarur bo'lgan natijalarga erishildi. Tajribalarimiz davomida porey piyozini quritishda qo'llanilgan uslublar va texnik shartlar quritilgan mahsulot sifatiga turlicha ta'sir o'tkazadi.

Tadqiqotning maqsadi porey piyozining turli nav va duragaylari xom-ashyosini tabiiy va sun'iy yo'l bilan turli usullarda quritish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

porey piyozini quritishga mos nav va duragaylarini aniqlash;

porey piyozi xom ashyosini tabiiy yo'l bilan (oftobda, quyosh panelli quritish uskunasi va quyosh panelli quritish uskunasi soyada) quritganda, tayyor quritilgan mahsulot chiqishi va quritish davomiyligini aniqlash;

porey piyozi xom ashyosiga natriy xlorid (NaCl), kaliy bisulfit (KHSO_3) va natriy glutamat monogidrat ($\text{C}_5\text{H}_8\text{NO}_4\text{Na}\cdot\text{H}_2\text{O}$) tuzli eritmalar bilan ishlov berilib quritilganda, tayyor mahsulot chiqishi va sifatiga ta'sirini aniqlash;

porey piyozini sun'iy yo'l bilan (konvektiv va infraqizil nur) quritilganda eng maqbul quritish usulini aniqlash;

Tadqiqotning obekti Porey piyozining Sizokril, Vesta, Kolambus navlari va Linkoln F1 duragaylari tanlab olingan.

Tadqiqotning predmeti. Porey piyozining nav va duragaylarini turli quritish usullarida qayta ishlash jarayonida xom ashyoga birlamchi, tuzli eritmalar bilan ishlov berish hamda quritish texnologiyalarining tayyor mahsulot sifati va chiqishiga ta'sir etuvchi omillar hisoblanadi.

Tadqiqotning usullari Tadqiqotlar davomida porey piyozini quritish jarayonida mahsulot sifat ko'rsatkichlarini baholash uchun amaldagi davlat standartlari va uslubiy qo'llanmalardan foydalanildi. Quritilgan sabzavotlarning sifati va xavfsizligini baholashda GOST 13340.1-77 "Овоши сушение. Методи определения влажности", GOST 32065-2013 "Овоши сушение. Общие технические условия", GOST ISO

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

2173–2013 “Продукты переработки фруктов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ”, GOST 8756.2–2017 “Продукты переработки фруктов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги”, GOST 15113.4–77 “Концентраты пищевые. Методы определения влаги” standartlari talablaridan foydalanildi. Quritilgan porey piyozining tashqi ko‘rinishi, rangi, ta‘mi, hidi va konsistensiyasi bo‘yicha organoleptik baholash GOST 15467–79 “Mahsulot sifatini boshqarish. Asosiy tushunchalar” talablari hamda Shirokov YE.P.ning “Органолептические методы оценки пищевых продуктов” (1990) qo‘llanmasi asosida amalga oshirildi. Quritilgan mahsulotning iste‘mol qiymatini baholashda Polegayev V.I.ning “Методы оценки качества плодов и овощей” (1978) uslubiy tavsiyalari qo‘llanildi. Tajriba natijalari matematik-statistik jihatdan qayta ishlanib, dispersion tahlil va o‘rtacha qiymatlarning ishonchliligi B.A. Dospexovning “Методика полевого опыта” (1985) tavsiyalari asosida hisoblandi. Ma‘lumotlarga statistik ishlov berishda “Microsoft Excel 2010” va “Windows” muhitidagi dasturiy vositalardan foydalanildi. Natijalarning ishonchliligi 95% ($P \geq 0,95$) ehtimollik darajasida baholandi.

Tajriba natijalari: Piyozdoshlar oilasi (Alliaceae) ga mansub bo‘lgan porey piyozi (*Allium porrum*) ikki yillik o‘simlik hisoblanib, birinchi yili poyada zich joylashgan barglar hosil qilib, poyaning pastki qismida oq, silindirsimon soxta piyozbosh hosil qiladi. Poyasi tik o‘sovchan, uzunligi 90-120 sm ni tashkil qiladi. Barglari yashil xuddi sarimsoq piyoz bargiga o‘xshaydi. Poyadagi soxta oq bosh qismini uzunligi 10-20 sm ni tashkil qilib, soxta piyozboshini diametri 2-6 sm gacha keladi. Porey piyozi o‘sov davrining ikkinchi yili uzunligi 2 m ga yetadigan poya hosil qiladi. Poyada 800 tadan ortiq gullar hosil qiladi, gullari mayda, xushbo‘y, oq va pushtidan binafsha ranggacha iyun-iyul oylarida gullaydi. Ularda urug‘lar oz miqdorda bo‘lib, noyabr oylariga yaqin pishib yetiladi (1-jadvalga qarang).

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

1-jadval.

Porey piyozini nav va duragaylarini vegetatsiya davomiyligi, hosildorligi va morfometrik ko'rsatkichlari aniqlash (2023-2025 y.y).

No	Porey piyozini nav va duragaylari	Umumiy poya uzunligi, sm	Poyadagi barglar soni, dona	Soxta piyozboshini uzunligi, sm	Soxta piyozboshini diametri, mm	Poya vazni, g	Soxta piyozboshining vazni, g	Barg qismining vazni, g	Vegetatsiya davomiy-ligi, kun	Hosildorligi, t/ga
2023 yil										
1	Sizokril	91	11	12	3.4	382	170	210	94-112	27-33
2	Vesta	66	10	10	3.3	474	232	245	110-115	36-42
3	Kolambus	115	13	24	3.9	119	56	65	95-100	25-35
4	Linkoln F1	97	12	16	3.1	232	113	120	90-105	38-42
2024 yil										
1	Sizokril	94	13	15	3.2	385	172	213	95-110	25-35
2	Vesta	65	8	10	3.5	477	230	247	100-118	30-40
3	Kolambus	112	11	23	3.7	116	54	62	97-115	28-38
4	Linkoln F1	97	12	17	3.2	230	112	118	80-100	35-45
2025 yil										
1	Sizokril	96	12	14	3,1	388	174	214	98-100	28-30
2	Vesta	67	9	12	3,2	475	227	248	95-105	29-35
3	Kolambus	110	12	25	3,5	154	68	86	100-115	29-35
4	Linkoln F1	98	11	15	3,4	235	115	120	85-90	32-40

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Urug'ini tashqi ko'rinishi bosh piyozniki bilan deyarli bir xil, uch qirrali va burishgan bo'lib, 1 g da 310-320 dona urug' bo'ladi. Urug' unuvchanligi 2-4 yilni tashkil qiladi. Tajribalarimiz davomida porey piyozini morfometrik ko'rsatkichlari ya'ni umumiy poya uzunligi, poyadagi barglar soni, soxta piyozboshini uzunligi va uning diametri, umumiy poya vazni, poyaning ikkiga bo'lingandagi ya'ni soxta piyozboshining vazni va barg qismining vazni kabi ko'rsatkichlar o'rganilib tahlil etib taqqoslandi.

O'tkazilgan tadqiqot davomida porey piyozini nav va duragaylarini turli agrobiologik va xo'jalik belgilari yillar kesimida tahlil etilib o'rganildi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, porey piyozini quritish mobaynida bir qator agrobiologik xususiyatlari va xo'jalik belgilari, shuningdek nav va duragaylarni ham morfologik va morfometrik ko'rsatkichlari taqqoslab o'rganildi.

Tadqiqotimiz davomida porey piyozini agrobiologik xususiyatlarini o'rganishdan maqsad quritish uchun mos bo'lgan nav va duragaylarni tanlab olishdir. Olib borgan tajribalarimizda porey piyozini nav va duragaylarini poyasini umumiy uzunligi, poyadagi barglar soni, soxta piyozboshini uzunligi, soxta piyozboshini diametri, umumiy poyasini vazni, soxta piyozboshining vazni, bar qismining vazni, vegetatsiya davomiyligi va hosildorligi ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2023-yil hisobiga ko'ra, porey piyozining Sizokril navida yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlari o'rganilganda ushbu navning umumiy poya uzunligi 91 sm, poyadagi barglar soni 11 dona, poydagi soxta piyozbosh qismining uzunligi 12 sm va uning bosh qismining diamteri 3,4 mm, umumiy poya og'irligi 382 g, poyani ikki qismga bo'lib o'lchaganda soxta piyozboshining vazni 170 g, barg qismining og'irligi 210 g, vegetatsiya davri uzunligi 94-112 kun va hosildorlik ko'rsatkichi 27-33 t/ga ni tashkil qildi.

Porey piyozini Vesta navida umumiy poya uzunligi 66 sm, poyadagi barglar soni 10 dona, soxta piyozboshining uzunligi 10 sm va uning soxta piyozboshining diamteri 3,3 mm, poya og'irligi 474 g, soxta piyozboshining vazni 232 g, barg

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

qismining vazni 245, vegetatsiya davomiyligi 110-115 kunni tashkil qilsa, hosildorlik esa 36-42 t/ga ni tashkil etdi. Kolambus navida umumiy poya uzunligi 115 sm, poyadagi barglar soni 13 dona, soxta piyozboshini uzunligi 24 sm, soxta piyozboshining diametri 3,9 mm, umumiy poya vazni 119 g, poyani ikki qismiga ajratganda soxta piyozboshining vazni 56 g, bargi esa 65 g, o'simlikning umumiy vegetatsiya davri 95-100 kun va hosildorligi 25-35 t/ga ni tashkil qildi. Porey piyozining Linkoln F1 duragay navida umumiy poya uzunligi 97 sm, poyadagi barglar soni 12 dona, soxta piyozboshini uzunligi 16 sm va uning diametri esa 3,1 mm, umumiy poya vazni 232 g, soxta piyozboshining og'irligi 113 g, bargining vazni 120 g bo'lib, ushbu navning vegetatsiya davri 90-105 kunni tashkil qilib, hosildorlik 38-42 t/ga ni tashkil etdi.

O'simlik vegetatsiyaning 2024-yil ko'rsatkichlariga ko'ra, porey piyozining Sizokril navida yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlari o'rganilganda ushbu navning umumiy poya uzunligi 94 sm, poyadagi barglar soni 13 dona, poyadagi soxta piyozbosh qismining uzunligi 15 sm va uning bosh qismining diametri 3,2 mm, umumiy poya og'irligi 385 g, poyani ikki qismga bo'lib o'lchaganda soxta piyozboshining vazni 172 g, barg qismining og'irligi 213 g, vegetatsiya davri uzunligi 95-110 kun va hosildorlik ko'rsatkichi 25-35 t/ga ni tashkil qildi.

Porey piyozini Vesta navida umumiy poya uzunligi 65 sm, poyadagi barglar soni 8 dona, soxta piyozboshining uzunligi 10 sm va uning soxta piyozboshining diametri 3,5 mm, poya og'irligi 477 g, soxta piyozboshining vazni 230 g, barg qismining vazni 247, vegetatsiya davomiyligi 110-118 kunni tashkil qilsa, hosildorlik esa 30-40 t/ga ni tashkil etdi. Kolambus navida umumiy poya uzunligi 112 sm, poyadagi barglar soni 11 dona, soxta piyozboshini uzunligi 23 sm, soxta piyozboshining diametri 3,7 mm, umumiy poya vazni 116 g, poyani ikki qismiga ajratganda soxta piyozboshining vazni 54 g, bargi esa 62 g, o'simlikning umumiy vegetatsiya davri 97-115 kun va hosildorligi 228-38 t/ga ni tashkil qildi. Porey piyozining Linkoln F1 duragay navida umumiy poya uzunligi 97 sm, poyadagi barglar

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

soni 12 dona, soxta piyozboshini uzunligi 17 sm va uning diamteri esa 3,2 mm, umumiy poya vazni 230 g, soxta piyozboshining og'irligi 112 g, bargining vazni 118 g bo'lib, ushbu navning vegetatsiya davri 80-100 kunni tashkil qilib, hosildorlik 35-45 t/ga ni tashkil etdi.

Porey piyozini nav va duragaylarini vegetatsiya davomiyligi, hosildorligi va morfometrik ko'rsatkichlari 2025-yil hisobiga ko'ra quyidagicha bo'lganligi kuzatildi. Shuningdek, porey piyozini Sizokril navida umumiy poya uzunligi 96 sm ga teng bo'lib, poyadagi barglar soni 12 dona, poyadagi soxta piyozbosh qismining uzunligi 14 sm va uning diamteri 3,1 mm, umumiy poyani og'irligi 388 g, poya ikki qismga ajratilganda soxta piyozboshining vazni 174 g, barg qismining og'irligi 214 g, o'simlikning vegetatsiya davri 98-110 kun, hosildorligi 28-30 t/ga ga teng bo'lganligi kuzatildi. Bu ko'rsatkichlar Vesta navida poya uzunligi 67 sm, burglar soni 9 ta, soxta piyozboshining uzunligi 12 sm, soxta piyozboshining diamteri 3,2 mm, poya og'irligi 475 g, soxta piyozboshini og'irligi 227 g, barg qismining og'irligi 248 g, vegetatsiya muddati 95-105 kun va hosildorligi esa 25-35 t/ga ko'rsatkich qayd etdi. Porey piyozini Kolambus navida umumiy poya uzunligi 110 sm, poyadagi barglar soni 12 dona, poyadagi soxta piyozbosh qismining uzunligi 25 sm va uning diametri 3,5 mm, umumiy poya vazni 154 g, soxta piyoz boshining og'irligi 68 g, barg qismining og'irligi 86 g, vegetatsiya davomiyligi 100-115 kun bo'lib, hosildorlik 29-35 t/ga ekanligi aniqlandi. Linkoln F1 navida umumiy poya uzunligi 98 sm, poyadagi barglar soni 11 ta, soxta piyozboshning uzunligi 15 sm bo'lib uning diametri 3,4 mm, umumiy poya vzani 235 g, poya ikki qismga ajratilganda soxta piyoz boshining vazni 115 g, barg qismining vazni 120 g bo'lib, o'simlikning vegetatsiya davri 85-90 kun, hosildorlik esa 32-40 t/ga ga teng bo'lganligi kuzatildi.

Porey piyozini nav va duragaylarini yillar kesimida umumiy poya uzunligi, poyadagi barglar soni, soxta piyozboshining uzunligi va uning diametri, umumiy poyaning og'irligi, soxta piyozboshining vazni, barg qismining vazni shuningdek, o'simlikning vegetatsiya davomiyligi va hosildorlik ko'rsatkichlari o'rganilib, tahlil

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

etilganda porey piyozini poya uzunligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Kolambus navida 110-115 sm va Linkoln F1 navida 97-98 sm bo'lganligi kuzatildi. O'rtacha ko'rsatkich esa Sizokril navida bo'lib uning poya uzunligi 91-96 sm ni tashkil etdi. Eng past ko'rsatkich Vesta navida bo'lib, uning poya uzunligi 65-67 sm ekanligi kuzatildi. Poyadagi barglar soni bo'yicha Sizokril navida 11-13 ta barg, Kolambus navida 11-13 ta barg bo'lganligi kuzatildi. Linkoln F1 duragay navida 11-12 ta barg kuzatilib o'rtacha natija qayd etildi. Vesta navida esa 8-10 ta bargni tashkil qildi. Umumiy poyadagi soxta piyozbosh qismining uzunligi bo'yicha Kolambus navida 23-25 sm ni tashkil qilib, bu ko'rsatkich Linkoln F1 duragay navida 15-17 sm, Sizokril navida 12-15 sm bo'lib, bu ko'rsatkich Vesta navida 10-12 sm ni tashkil etdi.

Soxta piyozboshining yirikligi bo'yicha Kolambus navida 3,5-3,9 mm va Vesta 3,2-3,5 mm ni tashkil qilgan bo'lsa, porey piyozining Linkoln F1 duragay navida 3,1-3,4 mm va Sizokril navida 3,1-3,4 mm ga teng bo'lgan nisbatan past ko'rsatkichlarni qayd etdi. Umumiy poya og'irligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Vesta navida qayd etilib, uning og'irligi 475-478 g ni tashkil qildi. O'rtacha natijalar Sizokril 383-385 g va Linkoln F1 duragay navida 230-238 g ekanligi kuzatildi. Porey piyozining Kolambus navida esa 116-154 g ni tashkil etdi. Porey piyozini ikki qismga ajratib tarozida tortilganda soxta piyozbosh qismining og'irligi bo'yicha Vesta navi, o'rtacha og'irlik Sizokril navida 170-174 g va Linkoln F1 duragay navida 113-115 g ni tashkil qilgan bo'lsa, past ko'rsatkich Kolambus navida 54-68 g ni tashkil etganligi aniqlandi. Barg qismining og'irligi bo'yicha Vesta navida 227-232 g, Sizokril navida 210-214 g, Linkoln F1 duragay navida 118-120 g va Kolambus navida 62-86 g ni tashkil qildi. O'simlikning vegetatsiya davri bo'yicha eng uzoq vegetatsiya davri Vesta navida 95-118 kun va Kolambus navida 95-105 kun, o'rta muddatda pishib yetiladigan nav Sizokril 94-112 kun, eng qisqa muddatda Linkoln F1 duragay navi 80-105 kunda hosildorlik berishi tadqiqotlarimiz davomida aniqlandi. Hosildorlik ko'rsatkichi bo'yicha Linkoln F1 duragay navi 32-40 t/ga va Vesta navida 29-35 t/ga, Kolambus navida 29-35 t/ga va Sizokril navida 25-35 t/ga ni tashkil etdi.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

O'tkazilgan tadqiqot ishida qayd etishda dala daftaridan o'simliklarning morfometrik o'lchamlarini olishda tarozi, chizg'ich, shtangensirkul asboblardan foydalaniladi. Bu o'lchash asboblari yordamida porey piyozning poya uzunligi, poya ikki qismga ajratilganda soxta piyozbosh qismi va barg qismining uzunligi, soxta piyozboshining diametri, umumiy poya uzunligi, shuningdek soxta piyozboshi va barg qismining og'irligi o'lchamlarini o'lchashda foydalanildi.

Xulosa Tajribalar davomida o'lchamlarni olishda porey piyozining barcha nav va duragaylaridan 10 ta o'simlik olindi. O'tkazilgan tadqiqotlar davomida statistik tahlilning zamonaviy usullaridan nafaqat fenologik kuzatuvlarda va tajriba natijalarini miqdor o'zgaruvchanligini ifodalashda emas, balki, tadqiqotlarning barcha bosqichlarida porey piyozini nav va duragaylarining morfometrik ko'rsatkichlari ustida aniq tahlil olib borishda tajribalar oxiriga qadar puxta kuzatuvlar olib borishni talab etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмедов А.А., Каримов Б.Б. Исследование процесса сушки лука в конвективных сушильных установках // Вестник аграрной науки Узбекистана. – № 4/2 (22) – 2019. С. 65–72.
2. Абдурахмонов А.А., Қодиров М.Ў. Порей пиёзи: ботаник тавсиф ва кимёвий таркиби // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – № 2/1 (12) – 2019. Б. 12–18.
3. Мурадов Ж.С., Назаров А.Т. Ўзбекистон шароитида сабзавот маҳсулотларини қуёш энергиясида қуритиш самарадорлиги // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. №5/2 (83) – 2016. Б. 78–85.
4. Porey piyozi yetishtirish / Ilmiy nashr / “Agrobank” ATB.-Toshkent: “Tasvir” nashriyot uyi, 2021.12-14b, 26-28b.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

5. Холиков А. А., Хикматов Д. Н., Кулдошева Ф. С. Применение метода полного факторного эксперимента для оптимизация параметров процесса сушки лука с использованием тепловых труб // Academic Research in Educational Sciences. – 2022. – Vol.3. P. 452–467.
6. Gökce Dadali, Belma Özbek. Microwave heat treatment of leek: drying kinetic and effective moisture diffusivity // International Journal of Food Science and Technology. – 2008. – Vol. 43. P. 1443–1451.
7. Mazza G. Dehydration of onion: some theoretical and practical considerations // International Journal of Food Science and Technology. – 1980. – Vol. 15, № 2. P. 181–194.
8. Ozkur H.N., Eras N. Drying characteristics of leek in a convective dryer // Akdeniz Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi. – 2008. – Vol. 21, No. 2. P. 261–268.
9. Qurbonov H.O, Sanayev GЪ. Sh. Porey piyozining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga agrotexnik elementlarning taъsiri // Samarkand branch of Tashkent State Agrarian University Conference. – 2021. P. 1–3.
10. Ranganna S., Raghavan G.S. Dehydration characteristics of onion slices under controlled conditions // Journal of Food Process Engineering. – 1997. – Vol. 20. P. 123–135.